

- Nombre autor: Reyes Rascón, Juan de Dios
- ORCID: 0000-0001-8056-4655
- Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de
- Sevilla
- Título del trabajo: “La exención de las becas en el IRPF no va restringida a las becas públicas. Fomento de la implicación privada en el apoyo a estudiantes y familias”.
- Fuente de publicación: Quincena Fiscal, 2024
- ISBN/ISSN: 1132-8576
- Resumen y palabras clave

En la actualidad existen una gran variedad de ayudas al estudio o a determinadas actividades relacionadas, circunstancia que ya no se circunscribe exclusivamente al ámbito de las entidades públicas, son muchas las becas que convocan determinadas entidades de naturaleza privada, todo ello como respuesta a la concienciación social sobre la protección de las familias y el acceso a la educación, bienes jurídicos constitucionalmente protegidos.

En este sentido, un gran número de personas obtienen en algún momento alguna ayuda de esta tipología para la realización de determinados estudios o actividades relacionadas, sin embargo, pocos conocen el tratamiento fiscal de las becas y sus posibles consecuencias tanto para la persona beneficiaria como para la unidad familiar a la que pertenecen.

Palabras clave:

Beca, exención, IRPF, estudios reglados, investigación.